

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальних та соціально-економічних дисциплін, Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України (Кривий Ріг, Україна) E-mail: a.volikov@ukr.net

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз ключових понять педагогіки – «компетенція» та «компетентність». З'ясовано, що серед наукової спільноти існують протиріччя щодо їх змістовного трактування.

Встановлено, що існує тісний понятійний взаємозв'язок між означеними термінами й водночас доведено їх суттєву семантичну відмінність. Наголошено на позитивному досвіді вітчизняної педагогічної думки, який потребує подальшого вивчення та примноження. Доведено, що більшість науковців у своїх визначеннях однастайні, що компетентним можна стати, опановуючи певні компетенції і реалізуючи їх у досвіді конкретної діяльності. Натомість, поняття «компетенція» може тлумачитися як сукупність складових, найвагомішими є ті, що визначають рівень, знань, умінь, навичок, рівень розвитку особистісних та фахових властивостей, рис і якостей людини. Сформульовано авторське визначення понять – «компетенція» та «компетентність».

Мета роботи. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поглядів щодо трактування понять «компетенція» та «компетентність» у науковому дискурсі та сформулювати авторське визначення їх змісту й основних ознак.

Методологія. Методологічну основу статті становлять загальнонаукові методи, такі як: аналіз, синтез, зіставлення та узагальнення, які дозволили вивчити та погрупувати матеріал дослідження, дослідити наукові погляди вчених щодо змістовного трактування понять «компетенція» та «компетентність», забезпечили можливість формулювання висновків. Використання конкретно-наукових методів сприяло опрацюванню нормативних, наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел; проблемно-хронологічний метод допоміг визначити ступінь дослідження проблеми.

Наукова новизна. Запропонована авторська дефініція понять – «компетенція» та «компетентність» і доведена їх змістова відмінність.

Висновки. У сучасній науково-педагогічній літературі побутує багатоаспектність трактування сутності понять «компетенція» та «компетентність», що призводить до непорозумінь.

Ключові слова: поняття, компетенція, компетентність, наука.

Постановка проблеми. Сучасна освіта продукує нові вимоги до професійно-педагогічної компетентності викладача, зокрема непедагогічного профілю. Освітні новачі України спричинені низкою нормативно-правових, соціокультурних та політико-економічних трансформацій, зокрема, таких як: зростання рівня суспільної свідомості, стрімкий розвиток психолого-педагогічної та технічної науки, повсякчасне використання в дидактичному процесі креативності та творчості. Надзвичайно важливим чинником освітніх перетворень є потреба у висококваліфікованих викладацьких кадрах, які здатні працювати в нових умовах, неординарно і вміло подавати матеріал, оперувати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, тобто постійно розвиватися та вдосконалюватися.

Тому, задля ефективного розв'язання сучасних освітніх проблем актуальним є проведення теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури та визначення змісту й сутності таких понять, як «компетенція» та «компетентність». Відповідно, кожна з означених дефініцій вимагає проведення окремого змістовного вивчення та здійснення ґрунтовного категорійного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До нормативно-правових документів України, які визначають пріоритетні напрями освітньої діяльності відносять Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), який тлумачить компетентність як «динамічну комбінацію знань, вмінь, практичних навичок, способів

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, які впливають на здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти»; «Національну доктрину розвитку освіти в Україні у XXI столітті» (2002 р.), яка наголошує на необхідності підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці; розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; поняття «інтегральна компетентність» також прописане у проекті змін до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (2018 р.) та ін.

У науковому дискурсі проблему впровадження та реалізації компетентнісного підходу в навчальних закладах актуалізовано в працях Н. М. Бібік, О. А. Дубасенюк, С. С. Вітвицької, Г. А. Ларіонової, С. В. Лісової, О. В. Овчарука, О. І. Пометун та ін. Питання модернізації вищої професійної освіти та підвищення її якості висвітлено в роботах О. Є. Антонової, В. І. Байденко, З. Н. Курлянд, С. О. Сисоєвої, Л. В. Штефан та ін. Теоретико-методологічному аналізу понять «компетенція», «компетентність» присвячено праці М. С. Головань, В. О. Калініна, В. Т. Лозовецької та ін.

Проте, зважаючи на значну кількість наукових розвідок у цьому напрямі, проблема поняттєвого розмежування все ще залишається дискусійною. Відтак, позитивний досвід вітчизняної педагогічної думки потребує подальшого вивчення, зокрема, нагальним видається узагальнення основних підходів до розуміння сутності поняття «компетенція» та «компетентність» у науковому дискурсі.

Мета роботи. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поглядів щодо трактування понять «компетенція» та «компетентність» у науковому дискурсі та сформулювати авторське визначення їх змісту та основних ознак.

Методологія. Методологічну основу статті становлять загальнонаукові методи, зокрема, такі, як: аналіз, синтез, зіставлення та узагальнення. Вони дозволили вивчити та погрупувати матеріал дослідження, дослідити наукові погляди вчених щодо змістовного трактування понять «компетенція» та «компетентність», забезпечили можливість формулювання висновків. Використання конкретно-наукових методів сприяло опрацюванню нормативних, наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел; проблемно-хронологічний метод допоміг визначити ступінь дослідження проблеми.

Наукова новизна. Запропонована авторська дефініція понять – «компетенція» та «компетентність» і доведена їх змістовна відмінність.

Результати дослідження. Загальний огляд наукових публікацій, присвячених якості вищої освіти, свідчить про наявність значної кількості визначень понять «компетенція» і «компетентність», які певною мірою відрізняються одне від одного. Переважна більшість вчених вважають означені терміни синонімами, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. Натомість, інші дослідники переконані, що терміни є різними за своєю структурою, сутністю та своїм змістовним значенням. Для того щоб краще розібратися з понятійно-категорійним апаратом, звернемося до тлумачних та енциклопедичних словників, які не тільки пояснюють і розкривають значення слів, але й подають розширену змістовну характеристику понять.

Сучасні енциклопедичні видання трактують поняття «компетентність» як коло питань, в яких людина добре розуміється, її набуття відбувається не лише під час вивчення предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо... [3].

У Словнику іншомовних слів термін «компетентність» у перекладі з латини «*competens* (*competentis*)» означає (належний, відповідний) і подається як поінформованість, обізнаність, авторитетність [8, 282].

Словник української мови подає термін двоюко за значенням компетентний – це: 1) такий, що має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, повновладний [15, 250]. Подібне пояснення терміну дає і Практичний словник синонімів української мови, який визначає «компетентність» як обізнаність та кваліфікованість у певній сфері діяльності [11, 170].

Варто вказати, що на сьогодні вже сформульовані окремі дефініції компетентності у нормативно-правових документах. Так, у Державному стандарті загальної освіти встановлено мінімальні вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти. Оскільки «компетентність» поняття багатогранне, воно подається як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [2].

У Законі «Про вищу освіту» (стаття 1.1.13) компетентність тлумачиться як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [12].

У сучасній педагогічній літературі побутує багатоаспектність трактування сутності поняття «компетентність». Це пояснюється тим, що наукова спільнота виокремлює різні складові цього поняття.

Для правильного тлумачення понять «компетенція» і «компетентність» як науково-педагогічних категорій необхідно звернутися до наукових праць учених, в яких найбільш повно розкривається їх внутрішній зміст.

Так, академік НАПН України Н. М. Бібік вважає, що «Компетентність – це цілісна категорія, тобто, ні знання, ні вміння, ні досвід діяльності самі по собі не є компетентністю. Компетенція на відміну від компетентності як особистісного утворення – відчужена від суб'єкта, наперед задана соціальна норма освітньої підготовки учня, вчителя, іншого спеціаліста, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері. Результатом набуття компетенцій є компетентність, що передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції виводяться як реальні вимоги до засвоєння учнями, студентами сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлення до певної галузі, якостей особистості, яка діє в певному соціумі...» [5, 45]. У підсумку Надія Михайлівна наголошує, що в науковій спільноті слід домогтися однозначності в тлумаченні базових понять компетентнісно орієнтованої освіти, розширити перелік ключових компетентностей з метою точнішого охоплення всіх компонентів загальнопредметного змісту освіти, який реалізується в Україні.

Натомість, М. В. Каленик радить розмежовувати поняття «компетенція» та «компетентність», при цьому науковець звертає увагу на те, що означені терміни сприятимуть створенню рейтингової системи оцінювання і форми оцінювання «портфоліо», вказують на вибір змісту тестів для зовнішнього незалежного оцінювання якості знань у майбутніх абітурієнтів закладів вищої освіти. На переконання дослідника, «компетенція» – це дефініція багаторівнева і має декілька значень:

- 1) предметну галузь, в якій індивід добре освічений;
- 2) інтегративну сукупність характеристик (знання, вміння, навички, здібності, мотиви, цінності), яка забезпечує виконання професійної діяльності на високому рівні й досягнення певного результату;
- 3) відкриту систему процедурних, ціннісно-сміслових і декларативних знань, яка включає компоненти, що взаємодіють між собою, які активізуються у професійній діяльності.

Відповідно «компетентність», за визначенням М. В. Каленика, має містити такі складові, як: володіння наявними знаннями, навичками, життєвим досвідом, які дозволяють судити про будь-що; комплексний особистісний ресурс, який забезпечує можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом у тій чи іншій галузі, і яка залежить від необхідних для цього компетенцій [6, 116].

У підсумку, М. В. Каленик подає досить узагальнене визначення згаданих дефініцій, а саме: «компетентність є особистісною характеристикою сукупності інтеріоризованих мобільних знань, умінь, навичок і гнучкого мислення, а компетенції – деякі відчужені, наперед задані вимоги до освітньої підготовки випускника одиниці навчальної програми, які складають «анатомію» компетентності...» [6, 117]. Варто відмітити, що у вітчизняній психолого-педагогічній науці давно розроблена методика формування вмінь і навичок, і більшість психологів вважають, що вміння – це більш широка психологічна категорія, ніж навички.

Деяку іншу позицію демонструє С. О. Скворцова в своєму дослідженні «Професійна компетентність вчителя: зміст поняття» [16]. Виходячи зі структури професійної компетентності вчителя як єдності професійно-діялісного, комунікативного та особистісного компонентів, вчена пропонує таке трактування цього поняття:

- 1) професійна компетентність – це властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності;
- 2) професійна компетентність – це єдність теоретичної й практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності;
- 3) професійна компетентність – це спроможність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у педагогічній діяльності [16, 93–94].

Заслуговує на увагу точка зору академіка І. А. Зязюна про те, що «...зміст професійної компетентності – це знання предмета, методики його викладання, педагогіки і психології. Знання сучасного вчителя мають бути звернені, з одного боку, до дисципліни, яку він викладає, з іншого – до учнів, психологію яких мусить добре знати. Готуючись до уроку, вчитель обмірковує його зміст, методику, враховує особливості сприймання учнів певного віку, класу та власні можливості. Важливою особливістю професійних знань є їх комплексність, що потребує від учителя вміння синтезувати матеріал для успішного розв'язання педагогічних задач, аналізу педагогічних ситуацій» [9, 32]. Точка зору І. А. Зязюна спрямована на те, що «підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність, тобто, спрямованість і професійні знання становлять той кістяк високого професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що самоорганізується» [9, 32]. Спадщина І. А. Зязюна надзвичайно цінна і важлива для майбутніх поколінь, тому огляд наукового доробку педагога дозволить сучасним дослідникам уміло оперувати термінами, а відтак правильно розкривати зміст понять.

Окрім того, деякі дослідники наголошують, що окреслені ключові поняття набувають різного значення відповідно до провідних напрямів у педагогічних дослідженнях. Так, на думку О. І. Пометун, система компетентностей в освіті складається з таких груп: 1) ключові – тобто надпредметні (міжпредметні) компетентності, що визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв'язуючи відповідні

проблеми; 2) загальногалузеві – їх набуває студент у ході засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі на всіх курсах університету; 3) предметні компетентності – їх набуває студент у ході вивчення того чи іншого предмета на всіх курсах університету [10, 67].

Особливої уваги заслуговує погляд Ю. Б. Рубіна, який розглядає поняття «компетенція» як особисту властивість фахівця вирішувати визначений тип професійних завдань [1, 331]. Науковець звертає увагу на такі особливості використання термінів «компетенція» і «компетентність» у науковій, публіцистичній, діловій та інших сферах мовлення:

1) ці терміни – данина моді, можна обійтися без них, оскільки є класичні прототипи – рівень підготовки випускника і навчальні вміння. Але пережитки нашої практичної діяльності призвели до спрощення цих понять і вони набули недостатньо глибокого сенсу. Звідси і виникла необхідність нового опису якості освіти;

2) «компетенція» і «компетентність» вже широко використовуються в інших сферах життєдіяльності людини і визначають високу якість її професійної діяльності. Ці поняття існують у педагогіці для опису якості підготовки тих, хто вчиться;

3) для перспективи розвитку змісту освіти знадобилися похідні від термінів, що використовуються у множині. Невдалі переклади з англійської мови призвели до появи таких похідних. Можливо, за допомогою термінів «компетенція» і «компетентність», розкриття їх сутності в подальшому буде описана складна структура діяльності тих, хто отримує освіту, що надасть інноваційного характеру самому змісту освіти і забезпечить її розвиток [1, 331].

У контексті вивчення досліджуваної проблеми вважаємо за доцільне здійснити огляд дисертаційних робіт, в яких автори подають власне трактування понять «компетенція» та «компетентність» і намагаються виокремити деякі підходи.

У дисертаційній роботі В. Я. Желяскова «Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу» (2011 р.) автор вказує, що «Компетенція – це здатність людини реалізувати на практиці свою компетентність, тобто виявити готовність до діяльності, що ґрунтується на досвіді та знаннях. Знання й уміння є основою компетенції, а також формою її вияву» [4, 22]. Разом з тим, на думку вченого, компетенція може виступати основою для формування компетентності, що служить засобом її досягнення. Дослідник пов'язує компетенцію зі знаннями, обізнаністю, а компетентність – з особистістю, з досвідом самої людини, а під професійною компетенцією розуміє деяку завчасно задану вимогу допрофесійної підготовки майбутнього фахівця, тобто його особисту якість (характеристику), що вже склалася. Відповідно, «сутність професійної компетентності проявляється не у формі завченого знання, а в стані актуалізованого вміння пізнавати, мислити, спілкуватися й діяти, висувати й вирішувати певні типи професійних завдань, аналізувати перебіг і результат їх вирішення, постійно вносити доцільні корективи в навчальний процес» [4, 22-23].

Авторка дисертаційного дослідження О. Ф. Мельник у праці «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін» (2017 р.) поняття «професійна компетентність» подає як «систему ключових компетенцій та професійно важливих якостей і властивостей особистості, що проявляється в її психологічній, теоретичній та практичній підготовленості до професійної діяльності і є результатом освіти, самоосвіти та досвіду, яка мотивується прагненням та здатністю до дії, постійного оновлення своїх знань, професійних умінь і навичок, творчого пошуку» [7, 79]. Вчена переконана в тому, що ефективність формування професійної компетентності залежить від оптимального поєднання загальноосвітньої, фундаментальної та фахової підготовки; від реалізації принципів фундаменталізації і професійного спрямування, міжпредметних зв'язків, послідовності та наступності, науковості та доступності; принципу зв'язку теорії з практикою [7, 80].

У контексті нашого дослідження цікавою є дисертація І. Я. Сафонової «Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу» (2015 р.). Авторка розмежовує означені поняття й під «компетенцією» розуміє здатність і готовність особистості до застосування набутих у процесі навчання знань, умінь і навичок та досвіду діяльності завдяки важливим якостям, інтенсивним включенням інтелекту, творчих здібностей особистості. Відповідно, поняття «компетенція» визначено дослідницею як цілісне структурне утворення, яке включає в себе низку елементів: чуттєвий образ, гностичний образ предметної ситуації (будуються за допомогою методів пізнання: відчуття, сприймання, уявлення, мислення, поняття, судження, умовивід, що розкривають об'єкт і предмет вивчення), схеми дій (уміння, які дозволяють побудувати сенсорний та гностичний образ), маніпулятивні вміння (виконавчі), навички, досвід виконання дій [14, 9].

Огляд дисертаційних робіт дозволив нам встановити наявність різних підходів у визначенні сутності поняття «компетенція» та «компетентність», відтак виявити їх сутнісні характеристики. Це сприятиме подальшому уникненню плутанини й коректному застосуванню цих понять.

Вивчивши літературу, присвячену проблемі професійної компетентності педагога, нами з'ясовано, що деякі дослідники по-різному тлумачать поняття «компетентність» та «компетенція». Зокрема, такі

вчені, як: Т. П. Діденко, О. А. Гончарова, В. Л. Гуло, Л. О. Котоловець, М. В. Левківський, Н. І. Тимошенко вважають їх синонімічними, і це є позитивним явищем, оскільки воно сприяє усвідомленню логічної послідовності побудови висловлювань. Натомість К. А. Абульханова, Л. А. Петровська, А. І. Субетто переконані, що компетентності формуються в процесі здійснення певної виробничої діяльності та отримання практичного досвіду.

Щоб сформулювати авторське визначення понять «компетенція» та «компетентність», ми маємо звернути увагу на наукові праці вчених (Е. Г. Габітової, Н. А. Глузман, М. С. Головань, Г. І. Ілларіонової, Л. Д. Кудрявцева, Г. К. Селевко), в яких досліджувані категорії найбільш узагальнені та інтегровані, зокрема таке трактування:

- володіння професійними вміннями та навичками;
- сукупність певних знань, умінь, навичок;
- використання умінь, знань, навичок у вирішенні проблем, що потребують уточнення та термінового розв'язання;
- здатність і готовність вирішувати типові професійні ситуації та підвищувати свою професійну кваліфікацію;
- процес набуття системних властивостей особистості, що виражається в оволодінні ґрунтовними знаннями з предметів і вмінням застосовувати їх у нових ситуаціях;
- характеристика особистості, яка відображає готовність до вивчення фахових дисциплін, наявність глибоких і міцних методичних знань і вмінь;
- сукупність знань теоретичного матеріалу, практично та дослідницько зорієнтовані знання, вміння, навички, ціннісне ставлення до вдосконалення результатів своєї професійної діяльності, розвитку особистісних, творчих якостей;
- сукупність системних властивостей особистості, яка виражається фундаментальними знаннями з дисципліни і вміннями застосовувати їх у нових ситуаціях.

Отже, наведені вище визначення «компетентності» свідчать про відсутність єдиного розуміння їх змісту. Тому наявність у науковому дискурсі великої кількості тлумачень поняття «компетентність» відображає різні підходи до його трактування.

Ми поділяємо думку авторів про те, що зміст визначення терміну «компетенція» у тлумаченні його науковцями розкривається через такі категорії як «знання», «вміння», «навички», «отриманий досвід» та «здібності», які набуті й розвинуті завдяки навчанню. Звертаємо увагу на таку особливість: термін «компетенція» ототожнюється з колом питань, у яких людина добре обізнана. Компетентність, на думку дослідників, є результатом набуття компетенцій, а відтак, складовий елемент готовності до виконання поставленого завдання, та включає певні елементи особистісних характеристик людини (мобільність, ініціативність тощо).

Тому в наукових розвідках варто розрізняти поняття «компетенція» і «компетентність», оскільки компетентність, на відміну від компетенції (що містить в собі ключові поняття «знання», «вміння», «навички» та ін.), які передбачають дії людини за умов стандартної ситуації, має в собі елемент готовності до ситуації завдяки особистісним характеристикам людини, завдяки переходу від якості знання до якості діяльності, яка може бути нестандартною. Тож за своєю суттю поняття «компетентність» є значно ширшим від поняття «компетенція» [13, 9].

Висновки. Виходячи з контексту порушеної проблеми, можна зробити узагальнений висновок, що в сучасній науково-педагогічній літературі побутує багатоаспектність трактувань сутності понять «компетенція» та «компетентність». Більшість науковців у своїх визначеннях одностайні, що компетентним можна стати, опановуючи певні компетенції і реалізуючи їх у досвіді конкретної діяльності. Натомість, така категорія, як «компетенція» може тлумачитися як сукупність складових, з яких найвагомішими є ті, що визначають рівень знань, умінь, навичок, рівень розвитку особистісних і фахових властивостей, рис, якостей людини. На сьогодні у науковому дискурсі простежується фрагментарність та непослідовність у тлумаченні цих понять, що призводить до розмаїття розуміння їх змісту.

Керуючись викладеним вище, пропонуємо таке визначення згаданих понять. «Компетенція» – це обізнаність особистості, яка володіє наявними знаннями, вміннями та навичками, зокрема, новаціями, професійним та життєвим досвідом і направлена на вирішення складних завдань у будь-якій сфері діяльності. Це поняття багатоаспектне та багатозначне, й у різних виробничих відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність. Натомість «компетентність» – це поняття, пов'язане з людиною, і розкриває її сутнісні характеристики. Людина володіє розумом, постійно сама себе оцінює й удосконалює, а відтак забезпечує якісне виконання посадових обов'язків і реалізує свій трудовий потенціал. Звичайно, наведені визначення не повною мірою репрезентують всю багатогранність підходів до розуміння сутності понять «компетенція» та «компетентність», проте дають змогу визначити сучасні домінуючі тенденції.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та апробації методик діагностики сформованості складових предметної компетентності студентів-металургів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

References

1. Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов / авт. кол.: А. А. Егоров и др; под общ. ред. Ю. Б. Рубина. М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. 490 с.
Globalizatsiya obrazovaniya: Kompetentsii i sistemyi kreditov (2005) [Globalization of education: Competences and credit systems] / avt. kol.: A. A. Egorov i dr.; Pod obsch. red. Yu. B. Rubina. Market DS Korporeyshn, Moscow, Russian.
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: <http://zakonrada.gov.ua> (дата звернення: 24.09.2019)
Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [State standard of basic and complete general secondary education]. Retrieved from <http://zakonrada.gov.ua> (accessed 24 September 2019).
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Encyklopediya osvity [Encyclopedia of Education] (2008) / Akad. ped. nauk Ukrayiny; golov. red. V. G. Kremen'. Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
4. Желясков В. Я. Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 13.00.09. Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Пир, 2011. 33 с.
Zheliaskov, V. Y. (2011). Dy`dakty`chne zabezpechennya procesu navchannya majbutnix perekladachiv na zasadaх kompetentnisonogo pidxodu [Didactic providing of the process of teaching future translators on the basis of competence approach]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kry`vy`j Rig. Kry`voriz`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet.
5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Н. М. Бібік та ін.; під заг. ред. О. В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 112 с.
Kompetentnisnyu pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinski perspektyvy [Competency based approach in modern education: the world experience and Ukrainian perspectives] (2004). K.: «K.I.C.».
6. Каленик М. В. Поняття компетенція, компетентність, навчальні досягнення учнів з фізики. *Наукові записки. Педагогічні науки*. Кіровоград, 2010. Вип. 90. С. 117–120.
Kalenyk, M. V. (2010). Poniattia kompetentsiia, kompetentnist, navchalni dosiahnennia uchniv z fizyky [The notions of competence, competency, pupils' progress in Physics]. *Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky*. 90. Kirovohrad.
7. Мельник О. Ф. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін: дисертація кандидата педагогічних наук. 13.00.04. Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2018. 372 с.
Melnyk, O. F. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnix tekhniviv-tekhnologiv vyrobnytstva kharchovoi produktsii v protsesi vuvchennia pryrodnychkh dystsyplin [The formation of professional competence of future technicians and technologists of food production in the process of studying natural disciplines] . Candidate's thesis. Zhytomyr, Ukraine.
8. Морозов С. М., Шкарапута Л. М. Словник іншомовних слів. К.: «Наукова думка», 2000. 680 с.
Morozov, S. M., Shkaraputa, L. M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. «Naukova dumka», Kyiv, Ukraine.
9. Педагогічна майстерність. Київ: Вища школа. 2004. 422 с.
Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills] (2004). Kyiv, Ukraine. Vyshcha shkola.
10. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / За ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. 112 с.
Pometun, O. I. (2004). Teoriya i prakty`ka poslidovnoyi realizaciyi kompetentnisonogo pidxodu v dosvidi zarubizhny`x krayin [Theory and practice of consistent realization of competency based approach in foreign countries experience]. O. V. Ovcharuk (Ed), Kyiv, Ukraine.
11. Практичний словник синонімів української мови. Київ: Українська книга, 2000. 480 с.
Prakty`chny`j slovny`k sy`nonimiv ukrayins`koyi movy [Practical dictionary of synonyms in Ukrainian]. Ky`yiv: Ukrayins`ka kny`ga, [Ukrainska knyha]. (2000). Kyiv, Ukraine.
12. Про вищу освіту: Закон України від 01.06.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004.
Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01 chervnia 2014 roku № 1556-VII [On Higher Education: The Law of Ukraine from June 1, 2014, No. 1556-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Information from the Verkhovna Rada, 37–38, article 2004.
13. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навчальний посібник / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.
Holkovs`ka, I. L. (ed.) (2017). Profesiyno-pedagogichna kompetentnist` vy`kladacha vy`shhogo navchal`nogo zakladu: navchal`ny`j posibny`k [Professional and pedagogical competence of the higher educational institution teacher: Textbook]. Vinnitsa: TOV «Nilan LTD». 144 p. [in Ukrainian].

14. Сафонова І. Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.09. Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2015. 23 с.
Safonova I. Ya. (2015). Formuvannya predmetnoyi kompetentnosti v uchniv starshoyi shkoly` u procesi vy`vchennya predmetiv fizy`ko-matematy`chnogo sy`klu [Forming subject competence of high school pupils in the process of studying Physics and Math]: avtoref. dy`s. ...kand. ped. nauk: 13.00.09. Ternopil`s`ky`j nacz. ped. un-t im. V. Gnatyuka. Ternopil`. *Extended abstract of candidate's thesis*. Ternopil, Ukraine.
15. Словник української мови в 11-ти т. / ред. кол.: І. К. Білодід (гол. ред.) та ін. Т. 4. К.: Наукова думка. 1970 – 1980. 840 с.
Slovyuk ukrainskoi movy v 11-ty t. (1970 – 1980) [Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes]. T. 4. Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
16. Сковрцова С. О. Професійна компетентність вчителя: зміст поняття. *Наука і освіта*. 2009. № 4. С. 93–96.
Skvortsova, S. O. (2009). Profesiina kompetentnist' vchytelia: zmist poniattia [Teacher's Professional competence: contents of the notion]. *Nauka i osvita – Science and education*. No. 4.

Volikova M. M.

ORCID 0000-0002-3182-7639

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of general and socio-economic disciplines,
Kryvyi Rih Metallurgical Institute,
National Metallurgical Academy of Ukraine
(Kryvyi Rih, Ukraine) E-mail: a.volikov@ukr.net

THE ESSENCE OF «COMPETENCE» AND «COMPETENCY» IN RESEARCH DISCOURSE

The article provides a theoretical and methodological analysis of the key concepts of pedagogy – «competence» and «competency». It has been revealed that there are some contradictions among the researchers' regarding their substantive interpretation. There is a close conceptual relationship between the terms and at the same time their semantic difference has been proved. Positive experience emphasized national pedagogical thought that needs further study and multiplication. Most scientists in their definitions are proved to be unanimous that competent can become mastering certain competencies and realizing them in the experience of a particular activity. Instead, the concept of «competence» can be interpreted as a set of components, the most important being those that determine the level, knowledge, ability, skills, level of development of personal and professional properties, traits, qualities of a person. The author's definition of the concepts is formulated – «competence» and «competency».

The goal of the work is to carry out theoretical and methodological analysis of views on interpreting the concepts of «competence» and «competency» in scientific discourse and formulate the author's defining their content and main features.

The methodological basis of the article are general scientific methods, such as: analysis, synthesis, comparison and generalization. They allowed to study and group the material of the research, to study the scientists' views, regarding meaningful interpretation of the concepts «competence» and «competency», provided the opportunity to formulate conclusions. The use of specific scientific methods facilitated the development of regulatory, scientific, educational and methodological and other literary sources; the problem-chronological method helped determine the degree of study of the problem.

Scientific novelty. The author's suggested definitions of the concepts are «competence» and «competency», and their substantial difference.

Conclusion. In contemporary scientific and pedagogical literature, there is discrepancy in the interpretation of the terms «competence» and «competency», which results in the absence of the common understanding of their content and features.

Key words: concept, competence, competency, science.

Стаття надійшла до редакції 01.11.2019

Рецензент: Г. І. Андрущенко, доктор соціологічних наук, професор Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України